

El fin último del ser humano:
felicidad y virtud en la *Ética a*
Nicómaco (I, 7)

The Ultimate End of Human Life:
Happiness and Virtue in the
Nicomachean Ethics (I, 7)

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

24/noviembre/2024

Resumen: El comentario examina el capítulo 7 del Libro I de la *Ética a Nicómaco*, donde Aristóteles establece que la felicidad (*eudaimonía*) es el fin último, perfecto y autosuficiente del ser humano. Todas las acciones se orientan hacia fines, pero solo la felicidad es deseada por sí misma y no en función de otra cosa. La argumentación se sostiene en la idea de función: así como cada arte y cada parte del cuerpo tiene un fin propio, también el ser humano lo tiene, y este radica en vivir conforme a la razón de manera virtuosa. Frente a posibles objeciones que elevan bienes como el honor, la inteligencia, el placer o la autosuficiencia material a fines en sí mismos, Aristóteles responde que todos ellos se subordinan a la felicidad o dependen de factores externos, mientras que la felicidad, al ser intrínseca a nuestra naturaleza racional, permanece independiente y autosuficiente. En conclusión, la *eudaimonía* se presenta como el bien supremo del hombre, condición de plenitud y de vida lograda.

Palabras clave: Aristóteles; *Ética a Nicómaco*; felicidad; eudaimonía; virtud; razón; fin último; autosuficiencia.

Abstract: This paper comments on Book I, chapter 7 of Aristotle's *Nicomachean Ethics*, where happiness (*eudaimonia*) is presented as the ultimate, perfect, and self-sufficient end of human life. Every action aims at a goal, but happiness alone is desired for its own sake, not as a means to something else. Aristotle grounds this claim in the concept of function: just as each art and each part of the body has its own purpose, so does human life, which lies in living according to reason in a virtuous way. Possible objections that raise honor, intelligence, pleasure, or material self-sufficiency as intrinsic goods are addressed by showing that all of them are either subordinate to happiness or dependent on external conditions. Happiness, by contrast, is rooted in human rational nature and remains independent and self-sufficient. Thus, *eudaimonia* emerges as the supreme good of man, the condition of fulfillment and a fully achieved life.

Keywords: Aristotle; *Nicomachean Ethics*; happiness; eudaimonia; virtue; reason; ultimate end; self-sufficiency.

1. Tesis del capítulo

La tesis central del capítulo estriba en que la felicidad es el fin y el bien por excelencia al que debe y puede aspirar el ser humano. Este es perfecto y autosuficiente para tener una vida plena y deseable, así como el fin que reúne todos los fines existentes en tanto que todas nuestras motivaciones son, en última instancia, movidas por la felicidad. A su vez, es la consecuencia de vivir conforme a nuestra propia naturaleza humana racional, llevar una vida virtuosa.

2. Argumentos que fundamentan la tesis

Aristóteles parte de que cada acción se lleva a cabo buscando un fin y que este es lo que dota a las acciones de valor o —en palabras del estagirita— el bien de cada arte. Por ejemplo, la medicina. El bien de esta depende de que consiga su propósito, su *telos*, en tanto que es sanar o prevenir la enfermedad. Si la medicina no pudiera conseguir tal fin, carecería de valor. En consecuencia, su bien es dependiente de su fin, de modo que su valor se encuentra fuera de ella y no en ella propiamente hablando. En este mismo orden de ideas, nos encontramos con la felicidad, la cual la buscamos como fin en sí misma y no por una consecuencia externa a ella. Deseamos ser felices no para algo, sino por el mismo hecho de la felicidad. A todas luces, se considerará más perfecto un bien que no dependa de un fin, sino que tenga valor en sí mismo de forma independiente. En otras palabras, que sea un fin en sí mismo y su valor radique enteramente en él y no en su utilidad como en el caso de las artes.

Asimismo, Aristóteles, se basa en el concepto de ser humano que tiene, el cual debe tener una función propia en términos ónticos. Lo propio de un flautista es tocar la flauta y mucho mejor es tocar bien la flauta, que solo tocarla. Este mismo patrón se nos muestra en la propia materialidad de nuestro cuerpo, ya que hasta las partes del mismo tienen una función vinculada a un fin, como la función del ojo es ver. Lo más lógico es pensar que el ser humano tiene una función exclusiva y que no comparte con otros entes. Lo que nos diferencia del resto de entes es la razón, de modo que la función propia estaría relacionada con esta característica que nos diferencia del resto de seres naturales y que es parte constitutiva de nuestra alma. En otras palabras, la función característica del ser humano es vivir conforme a nuestra razón y hacerlo de manera

virtuosa. Asimismo, la felicidad es el bien por excelencia que el ser humano puede alcanzar porque está en armonía con nuestra alma, es un bien exclusivo de nuestra naturaleza ontológica cuando vivimos conforme a ella.

3. Contraargumentos

Aristóteles contempla que se podría objetar que hay bienes que también son valiosos en sí mismos y no por un fin, como: la inteligencia, el honor o el placer. Aunque estos bienes no estuvieran aparejados de algo, los desearíamos igualmente como se hace con la felicidad. Es decir, valoramos la honorabilidad y la inteligencia por ser virtudes en sí mismas. Lo mismo sucede con toda virtud. ¿Por qué entonces es la felicidad superior?

De una manera especial se hace mención de la autarquía en relación a tener todas las necesidades materiales cubiertas y no depender de nadie. Esto provoca una libertad en el sujeto y es un bien en sí mismo. Por otro lado, la felicidad puede depender o estar condicionada por esta autosuficiencia, ya que una persona que no tenga sus necesidades cubiertas y dependa de otras personas no podrá ser tan feliz como una persona que sí las tiene, de modo que la felicidad no nos daría esa independencia y consecuente libertad. Asimismo, esto parece dejar en evidencia que la felicidad carece de esa pretendida perfección y suficiencia, pues estaría condicionada por la autarquía o por algo tan trivial como la cobertura de las necesidades más elementales.

4. Refutación de los contraargumentos

Respecto a los bienes que se persiguen por sí mismos al igual que la felicidad, Aristóteles arguye afirmativamente, pero, en última demanda, esto se hace debido a que pensamos que estos nos harán más felices. Deseamos la inteligencia en sí misma y la consideramos valiosa porque pensamos que nos hará más felices. Lo mismo sucede con los otros bienes como el honor o el placer, que los valoramos porque pensamos que nos harán más felices. Pero es que, además, estos últimos dependen de factores externos a nosotros y no nos hacen independientes, no son bienes del y para el alma como tal. No así la felicidad que es algo que depende enteramente de nosotros mismos e intrínseco a nuestra naturaleza. El placer sería algo circunstancial, que escapa de nuestro dominio y, por tanto, en cierta manera, nos «esclavizaría» a nuestra capacidad sensitiva.

La pretendida dependencia y comparación que se establece entre la autarquía y la felicidad no es tan así, ni tampoco invalida la perfección y suficiencia de la felicidad, sino más bien la dependencia de la autarquía respecto a la felicidad. Una persona feliz es absolutamente independiente en relación a los demás, pues no necesita de nada ni nadie más para desear su vida tal cual es, ya que es la propia felicidad la que hace que su vida sea deseable para ese individuo. Lo que ocurre con la cobertura plena de necesidades materiales es un añadido a la felicidad que ya es perfecta, pero esto no compromete su valor cualitativo si prescindiera de tales recursos. Es más, una persona podría tener todos los recursos materiales cubiertos, llegando a ser independiente respecto a los demás y aun así no ser feliz, pues este tipo de autarquía no da la felicidad, sino que más bien es un medio para llegar a ella. En consecuencia, esta persona no valoraría y desearía su vida de la misma forma que lo haría una feliz, aunque económicamente dependa de otras personas.